

Bağlanma Stilleri Ve Şema Terapi Üzerine Bir Sistemik Derleme

Ezgi Yazıcı^{1*}

¹Yakın Doğu Üniversitesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü

*Sorumlu yazar: 20222222@std.neu.edu.tr

Özet

Bu çalışmada, bağlanma stilleri ile erken dönem uyumsuz şemalar arasındaki ilişki şema terapi yaklaşımı çerçevesinde sistemik derleme yöntemiyle incelenmiştir. Çalışma kapsamında 2015-2025 yılları arasında yayımlanan Türkçe araştırmalar değerlendirilmiştir. Literatür taraması Google Akademik, DergiPark ve çeşitli elektronik veri tabanları üzerinden gerçekleştirilmiş, bağlanma stilleri, şema terapi ve erken dönem uyumsuz şemalar ile ilişkili toplam dokuz çalışma incelemeye dahil edilmiştir. İncelenen araştırmaların bulguları, kaygılı ve kaçınan bağlanma stilleri ile erken dönem uyumsuz şemalar arasında anlamlı düzeyde ilişkiler bulunduğunu göstermektedir. Özellikle terk edilme, duygusal yoksunluk, güvensizlik, sosyal izolasyon ve kusurluluk şemalarının güvensiz bağlanma örüntülerini artırdığı belirlenmiştir. Ayrıca yalnızlık, öfke, romantik ilişki inançları, evlilik uyumu ve kişilerarası ilişkiler gibi değişkenlerin bağlanma stilleri ve erken dönem uyumsuz şemalar ile ilişkili olduğu görülmüştür. Çalışma sonuçları doğrultusunda şema terapinin bağlanma sorunlarının anlaşılması ve tedavisinde etkili bir yaklaşım olduğu ve bireyin işlevsiz bilişsel örüntülerinin yeniden yapılandırılmasına katkı sağladığı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bağlanma Stilleri, Erken Dönem Uyumsuz Şemalar, Romantik İlişkiler, Şema Terapi

Attachment Styles and Schema Therapy Systematic Review

Abstract

In this study, the relationship between attachment styles and early maladaptive schemas was examined within the framework of schema therapy using the systematic review method. Turkish studies published between 2015 and 2025 were evaluated within the scope of the study. The literature review was conducted through Google Scholar, DergiPark, and various electronic databases, and a total of nine studies related to attachment styles, schema therapy, and early maladaptive schemas were included in the review. The findings of the examined studies indicated that anxious and avoidant attachment styles were significantly associated with early maladaptive schemas. In particular, abandonment, emotional deprivation, mistrust, social isolation, and defectiveness schemas were found to increase insecure attachment patterns. In addition, variables such as loneliness, anger, romantic relationship beliefs, marital adjustment, and interpersonal relationships were found to be associated with attachment styles and early maladaptive schemas. In line with the findings, schema therapy is considered to be an effective approach in understanding and treating attachment-related problems by contributing to the restructuring of dysfunctional cognitive patterns.

Keywords: Attachment styles, early maladaptive schemas, romantic relationships, schema therapy

GİRİŞ

Bağlanma stilleri, bireyin çocukluk döneminde bakım veren kişiyle kurduğu ilişkinin niteliğine bağlı olarak gelişen ve yaşam boyu kişilerarası ilişkileri etkileyen önemli psikolojik yapılardan biri olarak değerlendirilmektedir. Özellikle güvensiz bağlanma örüntülerinin bireyin romantik ilişkilerini, sosyal ilişkilerini, duygu düzenleme becerilerini ve psikolojik uyumunu olumsuz yönde etkileyebildiği belirtilmektedir. Kaygılı bağlanma örüntüsüne sahip bireylerin ilişkilerde yoğun terk edilme korkusu, onay ihtiyacı ve reddedilme hassasiyeti yaşadığı; kaçınan bağlanma örüntüsüne sahip bireylerin ise yakın ilişkilerden kaçınma, duygusal mesafe koyma ve güven problemleri yaşayabildiği ifade edilmektedir (Arı ve Deniz, 2015). Yapılan çalışmalar güvensiz bağlanma örüntülerinin yalnızlık, öfke, ilişki problemleri ve psikolojik uyumsuzluk üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğunu göstermektedir (Aslan Cevheroğlu ve Say, 2021).

Bağlanma kuramı ilk olarak John Bowlby tarafından geliştirilmiş ve bireyin çocukluk döneminde bakım veren kişiyle kurduğu ilişkinin ilerleyen yaşamındaki kişilerarası ilişkilerini etkilediği ileri sürülmüştür. Bowlby'ye göre çocuk ile bakım veren arasında kurulan ilişkinin niteliği bireyin kendisi ve diğer insanlarla ilgili geliştirdiği temel inançları şekillendirmektedir. Güvenli bağlanma geliştiren bireylerin kişilerarası ilişkilerde daha uyumlu davranışlar sergilediği; kaygılı ve kaçınan bağlanma örüntülerine sahip bireylerin ise ilişkilerde daha fazla kaygı, güvensizlik ve kaçınma davranışları gösterdiği belirtilmektedir (Bowlby, 1980).

Şema kuramı ise Jeffrey Young tarafından geliştirilmiş olup bireyin çocukluk döneminde karşılanmayan temel duygusal ihtiyaçlarının erken dönem uyumsuz şemaların gelişimine neden olduğunu ileri sürmektedir. Young, Klosko ve Weishaar'a (2003) göre erken dönem uyumsuz şemalar; bireyin kendisi, diğer insanlar ve dünya hakkındaki işlev bozucu bilişsel ve duygusal örüntülerdir. Bu şemaların bireyin düşünce, duygu ve davranışlarını yaşam boyu etkileyebildiği ve kişilerarası ilişkiler üzerinde önemli rol oynadığı belirtilmektedir. Özellikle terk edilme, duygusal yoksunluk, kusurluluk, güvensizlik ve sosyal izolasyon şemalarının güvensiz bağlanma örüntüleri ile ilişkili olduğu ifade edilmektedir.

Bağlanma stilleri ile erken dönem uyumsuz şemalar arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmalar, özellikle kaygılı ve kaçınan bağlanma örüntülerinin belirli şema alanları ile anlamlı düzeyde ilişkili olduğunu göstermektedir. Kaygılı bağlanma örüntüsüne sahip bireylerde terk edilme, bağımlılık, duygusal yoksunluk ve onay arama şemalarının daha sık görüldüğü belirtilmektedir (Özgül, Demir ve Ünübol, 2019). Kaçınan bağlanma örüntüsüne sahip bireylerde ise sosyal izolasyon, güvensizlik ve duygusal ketlenme şemalarının daha yoğun olduğu ifade edilmektedir (Korkmaz, 2020).

Romantik ilişkiler üzerine yapılan çalışmalar da erken dönem uyumsuz şemaların bağlanma örüntüleriyle ilişkili olduğunu desteklemektedir. Kılıçarslan ve Can (2021) romantik ilişki inançları ile erken dönem uyumsuz şemalar arasında anlamlı ilişkiler bulunduğunu belirtmiştir. Hekimoğlu ve Uluç (2019) tarafından yapılan araştırmada ise kişilerarası şemaların evlilik uyumu üzerinde aracı role sahip olduğu belirlenmiştir. Ayrıca yalnızlık düzeyi ile bağlanma stilleri ve uyumsuz şemalar arasında anlamlı ilişkiler bulunduğu ifade edilmektedir (Aslan Cevheroğlu ve Say, 2021).

Şema terapi, erken dönem uyumsuz şemaların belirlenmesi ve yeniden yapılandırılmasını hedefleyen bütüncül bir psikoterapi yaklaşımıdır. Şema terapi yaklaşımında bireyin çocukluk döneminde geliştirdiği işlevsiz bilişsel örüntüler ele alınmakta ve bu örüntülerin kişilerarası ilişkiler üzerindeki etkileri yeniden yapılandırılmaktadır. Özellikle bağlanma sorunları, kişilerarası ilişki problemleri ve duygu düzenleme güçlükleri üzerinde şema terapinin etkili olduğu belirtilmektedir (Young ve ark., 2003).

Bu çalışmanın amacı, bağlanma stilleri ile erken dönem uyumsuz şemalar arasındaki ilişkiyi şema terapi yaklaşımı çerçevesinde sistematik derleme yöntemiyle incelemektir. Bu

doğrultuda ilgili alan yazında yer alan çalışmalar değerlendirilerek bağlanma stilleri ile erken dönem uyumsuz şemalar arasındaki ilişkinin ortaya konulması amaçlanmaktadır.

Bu çalışmanın amacı, sistematik derleme yöntemi kullanılarak bağlanma stilleri ile erken dönem uyumsuz şemalar arasındaki ilişkinin incelenmesi ve şema terapinin bağlanma sorunları üzerindeki etkisinin alan yazın doğrultusunda değerlendirilmesidir. Bu doğrultuda ilgili araştırmalar incelenerek kaygılı ve kaçınan bağlanma örüntülerinin erken dönem uyumsuz şemalarla ilişkisinin ortaya konulması amaçlanmaktadır.

YÖNTEM

Araştırma Modeli

Bu çalışma kapsamında sistematik derleme yöntemi kullanılmıştır. Herhangi bir saha çalışması veya ölçek uygulaması yapılmamıştır. Sistematik derleme yöntemi, belirli bir konu hakkında yapılmış araştırmaların sistematik biçimde incelenmesini, değerlendirilmesini ve sentezlenmesini amaçlayan bilimsel bir yöntemdir (Page ve ark., 2021). Bu çalışmada bağlanma stilleri ile erken dönem uyumsuz şemalar arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalar değerlendirilmiştir. Araştırma sürecinde ilgili çalışmalar belirli dahil edilme ve dışlama kriterleri doğrultusunda incelenmiş ve bulgular sistematik biçimde analiz edilmiştir. Sistematik derleme sürecinin planlanması ve raporlanmasında PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) yönergeleri dikkate alınmıştır (PRISMA, 2020). Bu doğrultuda bağlanma stilleri, şema terapi ve erken dönem uyumsuz şemalar arasındaki ilişkilerin alan yazın çerçevesinde değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Tasarım

Çalışma süresince araştırmaların belirlenmesi, değerlendirilmesi ve analiz edilmesi aşamalarında PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) yönergeleri dikkate alınmıştır. Araştırma süreci planlı ve sistematik biçimde yürütülmüş, çalışmalar dahil edilme ve dışlama kriterlerine göre değerlendirilmiştir.

Literatür Araştırması

Araştırma kapsamında 2015-2025 yılları arasında yayımlanmış çalışmalar incelenmiştir. Google Scholar, Google Akademik, DergiPark ve çeşitli elektronik veri tabanlarında yayımlanan Türkçe araştırmalar değerlendirilmiştir. Araştırma sürecinde aşağıdaki anahtar kelimeler kullanılmıştır:

- Bağlanma stilleri
- Güvenli bağlanma
- Kaygılı bağlanma
- Kaçınan bağlanma
- Erken dönem uyumsuz şemalar
- Şema terapi
- Young Şema Ölçeği
- Romantik ilişkiler
- Yakın ilişkilerde yaşantılar

Araştırmaların başlık ve özet bölümleri incelenmiş, konu ile ilişkili olduğu düşünülen çalışmaların tam metinleri değerlendirilerek sistematik derlemeye dahil edilmiştir.

Tablo 1. Araştırmaya dahil edilme ve dışlama kriterleri

Dahil Edilme Kriterleri	Dışlama Kriterleri
Bağlanma stilleri ve erken dönem uyumsuz şemalar arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalar 2015-2025 yılları arasında yayımlanmış araştırmalar Türkçe yayımlanmış makaleler Tam metnine ulaşılabilen çalışmalar İlişkisel araştırma desenine sahip araştırmalar Şema terapi, bağlanma stilleri ve kişilerarası ilişkiler ile ilişkili çalışmalar	Tez çalışmaları Derleme makaleleri Olgu sunumları Tam metnine ulaşılamayan çalışmalar Bağlanma stilleri ile doğrudan ilişkili olmayan araştırmalar Yalnızca klinik vaka örnekleme dayanan çalışmalar

BULGULAR

Yapılan literatür taraması sonucunda bağlanma stilleri ile erken dönem uyumsuz şemalar arasındaki ilişkiyi inceleyen toplam dokuz çalışma değerlendirmeye alınmıştır. İncelenen çalışmaların tamamı Türkiye’de yürütülmüş ilişkisel araştırmalardan oluşmaktadır. Çalışmaların örneklem grupları üniversite öğrencileri, genç yetişkinler, evli bireyler ve yetişkin bireylerden oluşmaktadır.

Araştırmalar incelendiğinde kaygılı ve kaçınan bağlanma stilleri ile erken dönem uyumsuz şemalar arasında anlamlı ilişkiler bulunduğu görülmektedir. Özellikle terk edilme, duygusal yoksunluk, kusurluluk, güvensizlik ve sosyal izolasyon şemalarının güvensiz bağlanma örüntülerini artırdığı belirlenmiştir. Ayrıca yalnızlık, çocukluk yaşantıları, romantik ilişki inançları, öfke düzeyi, evlilik uyumu ve kişilerarası ilişki problemleri gibi değişkenlerin bağlanma stilleri ile ilişkili olduğu ortaya konulmuştur.

Araştırmalarda özellikle kaygılı bağlanma örüntüsüne sahip bireylerde yoğun terk edilme korkusu, onay ihtiyacı ve duygusal hassasiyetin daha sık görüldüğü; kaçınan bağlanma örüntüsüne sahip bireylerde ise sosyal geri çekilme, güven problemleri ve duygusal yakınlıktan kaçınma davranışlarının daha yaygın olduğu belirtilmiştir. Bulgular genel olarak değerlendirildiğinde erken dönem uyumsuz şemaların bağlanma örüntülerinin oluşumu ve sürdürülmesinde önemli rol oynadığı görülmektedir.

Şekil 1. Çalışmanın PRISMA Akış Diyagramı

Çalışmaların Yöntemsel Özellikleri Örneklem, Yaş ve Cinsiyet Dağılımı

Sistemik derlemeye dahil edilen çalışmaların tamamı ilişkisel araştırma desenine göre yürütülmüştür. Araştırmalarda genellikle üniversite öğrencileri, genç yetişkin bireyler, evli bireyler ve yetişkin katılımcılardan oluşan örneklem grupları kullanılmıştır. Çalışmalarda katılımcı yaş aralığının çoğunlukla 17-66 yaş arasında değiştiği görülmektedir. Bunun yanında bazı araştırmalarda yalnızca üniversite öğrencileri örnekleme dahil edilirken, bazı çalışmalarda farklı yaş gruplarındaki bireylerle çalışılmıştır.

Örneklem büyüklükleri incelendiğinde araştırmalara katılan birey sayısının 206 ile 732 arasında değiştiği görülmektedir. Çalışmaların büyük çoğunluğunda kadın katılımcı sayısının erkek katılımcı sayısından daha fazla olduğu dikkat çekmektedir. Özellikle Özgül, Demir ve Ünübol (2019), Kılıçarslan ve Can (2021) ve Haspolat ve Anafarta Şendağ (2018) tarafından yapılan araştırmalarda kadın katılımcı oranının daha yüksek olduğu belirlenmiştir.

Araştırmalarda veri toplama aracı olarak en sık Young Şema Ölçeği ve Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri-II kullanılmıştır. Bunun yanında UCLA Yalnızlık Ölçeği, Çift Uyum Ölçeği, Kişilerarası Şemalar Ölçeği ve romantik ilişki inançlarını değerlendiren çeşitli ölçeklerden yararlanılmıştır. Çalışmaların tamamında müdahale programı uygulanmamış, değişkenler arası ilişkilerin incelenmesine odaklanılmıştır.

Tablo 2. Örneklem, Yaş ve Cinsiyet Dağılımı

Yazar / Yıl / Ülke	Araştırma Tasarımı	Örneklem	Ölçekler	Müdahale	Karşılaştırma Grubu	Sonuçlar
Özgül, Demir & Ünübol (2019) / Türkiye	İlişkisel araştırma	425 kadın 307 erkek	Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri-II, Leahy Duygusal Şema Ölçeği	Müdahale yok	Cinsiyet değişkenine göre karşılaştırma	Kaygılı ve kaçınan bağlanma ile duygusal şemalar arasında anlamlı ilişki bulunmuştur.
Hekimoğlu & Uluç (2019) / Türkiye	İlişkisel araştırma	142 erkek 140 kadın Yaş aralığı 21-66	Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri-II, Kişilerarası Şemalar Ölçeği, Çift Uyum Ölçeği	Müdahale yok	Değişkenler arası ilişki analizi	Bağlanma stilleri ile evlilik uyumu arasında kişilerarası şemaların aracı rolü bulunmuştur.
Haspolat & Anafarta Şendağ (2018) / Türkiye	İlişkisel araştırma	303 kadın 207 erkek Yaş aralığı 17-28	Young Şema Ölçeği, Öfke ölçekleri	Müdahale yok	Değişkenler arası karşılaştırma	Erken dönem uyumsuz şemalar bağlanma ve öfke ile ilişkilidir.
Kılıçarslan & Can (2021) / Türkiye	İlişkisel araştırma	325 kadın 82 erkek Yaş aralığı 18-35	Young Şema Ölçeği, Akılcı Olmayan İlişki İnançları Ölçeği	Müdahale yok	İlişki analizi	Romantik ilişki inançları ile şemalar arasında anlamlı ilişki bulunmuştur.
Arı & Deniz (2015) / Türkiye	İlişkisel araştırma	189 kadın 39 erkek	Young Şema Ölçeği Kısa Form, Yakın İlişkiler Envanteri	Müdahale yok	Bağlanma stillerine göre karşılaştırma	Kaygılı ve kaçınan bağlanma ile uyumsuz şemalar arasında

						anlamli iliŝki bulunmuŝtur.
Aslan Cevherođlu & Say (2021) / Trkiye	İliŝkisel araŝtırma	160 kadın 71 erkek Yaŝ aralıđı 17-51	UCLA Yalnızlık leđi, Young Őema leđi	Mdahale yok	Yalnızlık dzeyine gre karŝılaŝtırma	Yalnızlık ile bađlanma stilleri ve uyumsuz Őemalar arasında anlamli iliŝki bulunmuŝtur.
Yıldız (2025) / Trkiye	İliŝkisel araŝtırma	158 kadın 48 erkek Yaŝ aralıđı 18-65	Young Őema leđi ve bađlanma lekleri	Mdahale yok	Deđiŝkenler arası iliŝki analizi	Bađlanma stilleri ile erken dnem uyumsuz Őemalar arasında anlamli iliŝki bulunmuŝtur.
Bintaŝ Zrer (2015) / Trkiye	İliŝkisel araŝtırma	358 kadın 119 erkek Yaŝ aralıđı 17-27	Young Őema leđi	Mdahale yok	Őema boyutları karŝılaŝtırılmıŝtır	Uyumsuz Őemaların kiŝilerarası iliŝkiler zerinde etkili olduđu bulunmuŝtur.
Korkmaz (2020) / Trkiye	İliŝkisel araŝtırma	171 kadın 112 erkek	Bađlanma ve Őema lekleri	Mdahale yok	Deđiŝkenler arası iliŝki analizi	Bađlanma stilleri ile erken dnem uyumsuz Őemalar arasında anlamli iliŝkiler bulunmuŝtur.

TARTIŐMA

Bu sistematik derleme alıŝmasında, bađlanma stilleri ile erken dnem uyumsuz Őemalar arasındaki iliŝki incelenmiŝ ve Őema terapisinin bađlanma sorunları zerindeki etkileri deđerlendirilmiŝtir. İncelenen alıŝmaların bulguları genel olarak deđerlendirildiđinde, erken dnem uyumsuz Őemaların kaygılı ve kaıngan bađlanma rntleriyle anlamli dzeyde iliŝkili olduđu grlmektedir. zellikle terk edilme, duygusal yoksunluk, kusurluluk, gvensizlik ve sosyal izolasyon Őemalarının gvensiz bađlanma rntlerini artırdıđı belirlenmiŝtir (Young, Klosko ve Weishaar, 2003). Bu durum, ocukluk dneminde karŝılanmayan temel duygusal ihtiyaların bireyin kiŝilerarası iliŝkilerini ve bađlanma rntlerini yaŝam boyu etkileyebileceđini gstermektedir.

Arı ve Deniz (2015) tarafından gerekleŝtirilen alıŝmada kaygılı ve kaıngan bađlanma stilleri ile erken dnem uyumsuz Őemalar arasında anlamli iliŝki bulunduđu belirlenmiŝtir. zellikle terk edilme, duygusal yoksunluk ve gvensizlik Őemalarının gvensiz bađlanma rntleriyle iliŝkili olduđu ifade edilmiŝtir. Benzer ŝekilde zgl, Demir ve nbol'un (2019) alıŝmasında kaygılı ve kaıngan bađlanma stillerinin duygusal Őemalar ve duygu dzenleme glleriyle anlamli dzeyde iliŝkili olduđu belirtilmiŝtir. Bu bulgular, bađlanma rntlerinin yalnızca kiŝilerarası iliŝkileri deđil, bireyin duygu dzenleme srelerini de etkileyebileceđini gstermektedir (Mikulincer ve Shaver, 2007).

Kılıarslan ve Can (2021) tarafından yapılan araŝtırmada erken dnem uyumsuz Őemaların romantik iliŝki inanlarını anlamli biimde yordadıđı bulunmuŝtur. zellikle terk edilme, kusurluluk ve onay arama Őemalarının kiŝilerarası iliŝki problemlerini artırdıđı ifade edilmiŝtir. Hekimođlu ve Ulu (2019) tarafından gerekleŝtirilen alıŝmada ise bađlanma stilleri ile evlilik uyumu arasında kiŝilerarası Őemaların aracı rol olduđu belirlenmiŝtir. Bu sonular, ocukluk dnemindeki kiŝilerarası deneyimlerin bireyin romantik iliŝkilerinde geliŝtirdiđi

düşünce ve davranış örüntülerini etkileyebileceğini göstermektedir. Bowlby'nin bağlanma kuramına göre bireyin erken dönem bakım veren deneyimleri, ilerleyen yaşamındaki yakın ilişkilerinin temelini oluşturmaktadır (Bowlby, 1980).

Aslan Cevheroğlu ve Say (2021) tarafından yapılan çalışmada yalnızlık düzeyi ile bağlanma stilleri ve erken dönem uyumsuz şemalar arasında anlamlı ilişkiler bulunduğu belirlenmiştir. Ayrıca Haspolat ve Anafarta Şendağ'ın (2018) çalışmasında erken dönem uyumsuz şemaların öfke düzeyi ve kişilerarası ilişki problemleriyle ilişkili olduğu ifade edilmiştir. Bu durum, işlevsiz şemaların bireyin duygu düzenleme süreçleri, sosyal ilişkileri ve kişilerarası işlevselliği üzerinde etkili olabileceğini göstermektedir. Literatürde güvensiz bağlanma örüntülerinin yalnızlık, sosyal izolasyon ve düşük psikolojik iyi oluş ile ilişkili olduğu belirtilmektedir (Bartholomew ve Horowitz, 1991).

Korkmaz (2020), güvensiz bağlanma örüntülerinin düşük benlik saygısı, sosyal izolasyon ve kişilerarası güven problemleriyle ilişkili olduğunu belirtmiştir. Bu sonuç, bireyin kendisi ve diğer insanlarla ilgili geliştirdiği olumsuz temel inançların bağlanma örüntülerini etkileyebileceğini göstermektedir. Beck'in bilişsel kuramına göre bireyin erken dönem yaşantıları sonucunda geliştirdiği olumsuz bilişsel yapılar, kişilerarası ilişkilerde tehdit algısını artırabilmekte ve güvensiz bağlanma davranışlarını sürdürebilmektedir (Beck, 1976).

Araştırma bulguları genel olarak değerlendirildiğinde, erken dönem uyumsuz şemaların bağlanma stillerinin gelişimi ve sürdürülmesinde önemli rol oynadığı görülmektedir. Özellikle terk edilme, duygusal yoksunluk, kusurluluk ve güvensizlik şemalarının güvensiz bağlanma örüntülerini artırdığı belirlenmiştir. Bu doğrultuda şema terapinin bireyin işlevsiz bilişsel örüntülerini değiştirmeye yönelik yapısı nedeniyle bağlanma sorunlarının tedavisinde etkili bir yaklaşım olabileceği düşünülmektedir. Şema terapide kullanılan bilişsel yeniden yapılandırma, imgeleme çalışmaları ve sınırlı yeniden ebeveynlik tekniklerinin bireyin daha güvenli bağlanma örüntüleri geliştirmesine katkı sağlayabileceği belirtilmektedir (Rafaeli, Bernstein ve Young, 2011).

Bununla birlikte alanyazında deneysel ve uzun süreli izlem çalışmalarının sınırlı olduğu görülmektedir. İncelenen araştırmaların büyük çoğunluğunun ilişkisel araştırma desenine sahip olması, nedensel ilişkilerin açıklanmasını güçleştirmektedir. Gelecekte yapılacak araştırmalarda farklı yaş grupları, klinik örneklem ve kültürlerarası karşılaştırmalarla yürütülecek deneysel çalışmaların alan yazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca şema terapi uygulamalarının uzun dönem etkilerini inceleyen çalışmaların artırılmasının bağlanma sorunlarının tedavi süreçlerinin daha kapsamlı anlaşılmasına yardımcı olacağı değerlendirilmektedir.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu sistematik derleme çalışmasında, bağlanma stilleri ile erken dönem uyumsuz şemalar arasındaki ilişki incelenmiş ve şema terapinin bağlanma sorunları üzerindeki etkileri değerlendirilmiştir. İncelenen çalışmaların bulguları, erken dönem uyumsuz şemaların kaygılı ve kaçınan bağlanma örüntüleriyle anlamlı düzeyde ilişkili olduğunu göstermektedir. Özellikle terk edilme, duygusal yoksunluk, kusurluluk, güvensizlik ve sosyal izolasyon şemalarının güvensiz bağlanma örüntülerini artırdığı görülmüştür.

Araştırma sonuçları, çocukluk döneminde yaşanan olumsuz deneyimlerin bireyin bilişsel yapısını ve kişilerarası ilişki örüntülerini etkileyerek ilerleyen yaşam dönemlerinde güvensiz bağlanma stillerinin ortaya çıkmasına zemin hazırlayabileceğini desteklemektedir. Ayrıca yalnızlık, romantik ilişki problemleri, öfke düzeyi, sosyal destek ve benlik algısı gibi değişkenlerin bağlanma stilleri üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir. Bu doğrultuda bağlanma sorunlarının yalnızca biyolojik değil; bilişsel, duygusal ve sosyal etkenlerle birlikte değerlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir.

İncelenen çalışmalar doğrultusunda şema terapinin bağlanma sorunlarının tedavisinde etkili bir yaklaşım olduğu görülmektedir. Şema terapinin bireyin erken dönem yaşantılarını, işlevsiz bilişsel örüntülerini ve duygu düzenleme süreçlerini ele alması nedeniyle özellikle kaygılı ve kaçınan bağlanma örüntülerinde yararlı olabileceği değerlendirilmektedir.

Gelecekte yapılacak araştırmalarda farklı yaş gruplarıyla, daha geniş örneklemelerle ve deneysel araştırma desenleriyle çalışmalar yürütülmesi önerilmektedir. Bunun yanında şema terapi uygulamalarının uzun dönem etkilerini inceleyen çalışmaların artırılmasının alan yazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

KAYNAKLAR

- Ainsworth, M. D. S. (1978). *Patterns of attachment: A psychological study of the strange situation*. Lawrence Erlbaum Associates.
- American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th ed.). American Psychiatric Publishing.
- Arı, R., & Deniz, M. E. (2015). Üniversite öğrencilerinde bağlanma stilleri ile erken dönem uyumsuz şemalar arasındaki ilişkinin incelenmesi. *Eğitim ve Bilim Dergisi*, 40(181), 271–288.
- Aslan Cevheroğlu, S., & Say, G. N. (2021). Yalnızlık düzeyinin bağlanma stilleri ve erken dönem uyumsuz şemalar açısından incelenmesi. *Klinik Psikoloji Dergisi*, 5(2), 145–159.
- Bartholomew, K., & Horowitz, L. M. (1991). Attachment styles among young adults: A test of a four-category model. *Journal of Personality and Social Psychology*, 61(2), 226–244.
- Beck, A. T. (1976). *Cognitive therapy and the emotional disorders*. International Universities Press.
- Bowlby, J. (1969). *Attachment and loss: Vol. 1. Attachment*. Basic Books.
- Bowlby, J. (1980). *Attachment and loss: Vol. 3. Loss, sadness and depression*. Basic Books.
- Freud, S. (2011). *Ben ve id* (Çev. K. Şipal). Say Yayınları. (Orijinal çalışma 1923 yılında yayımlanmıştır.)
- Haspolat, N. K., & Anafarta Şendağ, M. (2018). Erken dönem uyumsuz şemalar ile öfke düzeyi ve bağlanma stilleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. *Türk Psikoloji Yazıları*, 21(42), 55–68.
- Hekimoğlu, A., & Uluç, S. (2019). Bağlanma stilleri ve evlilik uyumu ilişkisinde kişilerarası şemaların aracı rolü. *Türk Psikoloji Dergisi*, 34(83), 45–60.
- Kılıçarslan, S., & Can, G. (2021). Romantik ilişki inançlarının erken dönem uyumsuz şemalar açısından incelenmesi. *Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi*, 20(78), 614–628.
- Korkmaz, M. (2020). Bağlanma stilleri ile kişilerarası ilişki problemleri arasındaki ilişkinin erken dönem uyumsuz şemalar açısından incelenmesi. *OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi*, 16(30), 4120–4142.
- Mikulincer, M., & Shaver, P. R. (2007). *Attachment in adulthood: Structure, dynamics, and change*. Guilford Press.
- Özgül, Ö., Demir, A., & Ünübol, H. (2019). Bağlanma stilleri ile duygusal şemalar arasındaki ilişkinin incelenmesi. *Anadolu Psikiyatri Dergisi*, 20(4), 389–397.
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., ... Moher, D. (2021). *The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews*. *BMJ*, 372, n71. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- PRISMA. (2020). *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) statement*. PRISMA Declaration. <https://www.prisma-statement.org/>
- Rafaeli, E., Bernstein, D. P., & Young, J. E. (2011). *Schema therapy: Distinctive features*. Routledge.

- Yıldız, E. (2025). Üniversite öğrencilerinde bağlanma stilleri ve erken dönem uyumsuz şemaların kişilerarası ilişkiler üzerindeki etkisi. *Psikoloji Çalışmaları Dergisi*, 45(1), 88–104.
- Young, J. E. (1999). *Cognitive therapy for personality disorders: A schema-focused approach* (3rd ed.). Professional Resource Press.
- Young, J. E., Klosko, J. S., & Weishaar, M. E. (2003). *Schema therapy: A practitioner's guide*. Guilford Press.